

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Süni intellektin virtual laboratoriyaların inkişafında rolu

Mürsəlova Sevinc Elşad qızı

“Dan ulduzu” tədris mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri

Bakı şəhəri, Azərbaycan

Mursalovc@inbox.ru

AÇAR SÖZLƏR: tətbiq, perspektiv, istiqamət

KEY WORDS: application, perspective, direction

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственный интеллект, применение, перспектива, направление

Müasir dövrdə texnologiya təhsil mənzərəsini yenidən formalaşdırmağa davam etdikcə, onlayn təcrübələr biologiyanın təhsili sahəsində dəyərli mənbə kimi ortaya çıxardı. Bu virtual laboratoriyalar tələbələrə bioloji hadisələri tədqiq etmək, tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək, daha real görmək, mövzunu daha dərinəndən dərk etmək imkanı verən çoxsaylı üstünlüklər təklif edir. Əsas vəsaitimizdə biologiya dərslərində onlayn eksperimentlərin transformativ rolundan, onların üstünlüklərindən və uşaqların öyrənməsinə təsirindən bəhs edən müxtəlif bioloji laboratoriyalar mövcuddur. Sizin şagirdləriniz biologiya fənni ilə çox maraqlanırlar? Sizin şagirdləriniz sərbəst bioloji eksperimentlər aparmağı xoşlayırlar? Bu çox yaxşıdır. Ama biz onlara bu təcrübələri sərbəst aparmasına ehtiyat ediriksə, lazımı reaqentləri tapmır və ya maddələrin çoxu zəhərli olduğu üçün bu praktiki işi apara bilmirsiniz. Bu zaman müasir təlim metodlarından hansından istifadə edərsiniz? Bəli, virtual laboratoriyalar bizə köməyə gələcək. Virtual laboratoriyalar nədir? Bu sual 21-ci əsr üçün sadə 20 əsr üçün mümkün idi. Lakin virtual laboratoriya – real laboratoriya ilə təmasda olmadan, qurğusuz təcrübə aparmağa imkan verən proqram - aparat kompleksidir. Biologiyanın tədrisi prosesində virtual laboratoriya müəllimə tədris materialının vizuallaşdırılması prosesində, xüsusən də mikrohissəcikləri (atomun, molekulların quruluşunu) dərk etmək üçün zəruri olan əsas anlayışların formalaşmasına kömək edir. Prosesləri virtual və anlaşıqlı şəkildə göstərilməsinə şərait yaradır. Və şagirdlərin müşahidə qabiliyyətini inkişaf etdirir.

Eyni zamanda, şagirdlərdə müqayisə etmək, əsas olan məqsədə çatmaq və müşahidələrdən nəticə çıxarmaq bacarığı artırır. Şagirdlər virtual laboratoriyada işləyərkən bioloji proseslərin mahiyyətini dərk edir və onlar bu prosesləri molekulyar səviyyədə görə bilir. Bir çox virtual təcrübələr ətrafımızda baş verən real ekoloji problemlərin modelidir: turşu yağışlarının baş verməsi, havanın çirklənməsi və s. Bu

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

təcrübələrin aparılması şagirdin təbiətdə və gündəlik həyatda qarşılaşdığı belə hadisələrin mahiyyətini anlamağa kömək edəcəkdir.[1]

Virtual laboratoriya bizim realıqla aramızdakı məsafəni qısaltır.

Beləliklə, tədris prosesində virtual laboratoriyalardan istifadə etmək imkan verir ki, dərslər daha maraqlı, praktik keçirilsin, şagirdlər dərslərə cəlb olunsun, simulyasiya şəraitində laboratoriya və praktiki işləri yerinə yetirsin, onların idraki və tədqiqat fəaliyyəti artsın. Bu kənarından çətin görsənsədə işini bilən bir müəllim üçün çox sadə bir təlim prosesinə çevrilə bilər. Bunun üçün müəllimin həm öz peşəsini yaxşı bilməsi, didaktik qabiliyyətlərinin olması, müasir texnologiyadan istifadə etməsi vacibdir.

İnformasiya texnologiyalarında virtual laboratoriyadan istifadənin əsas məqsədi təhsilin yeni keyfiyyətinə nail olmaq, onları müasir, daha çox interaktiv təhsil vasitə və formalarından istifadə etməklə təlim-tədris prosesinə metodiki dəstək göstərmək, habelə məktəblilərin müstəqilliyi və yaradıcılıq fəaliyyətini artırmaqdır.[2]

Bu məqsədlə biz Olabs laboratoriyasının iş prinsipini misal göstərə bilərik. Aşağıda göstərilən küar kodla birbaşa sistemə daxil olaraq Biologiya fənninə keçid edirik. Və bizə lazım olan dərsləri seçirik.

<https://www.olabs.edu.in/>

İnternetdə şagirdlərin dərkətmələrini asanlaşdıran konsepsiyaları və prinsipləri təsvir edən simulyatorların müvafiq seçimi olan çox sayda rəqəmsal resurslar mövcuddur. Lakin hər bir müəllim öz sinifinin anlama səviyyəsinə uyğun olaraq metod seçməlidir. Biologiya fənninin tədris prosesi asan deyil, ona görə də müəllimlər üçün planlaşdırılmış təlim nəticələrinə nail olmağa imkan verən müxtəlif tədris strategiyalarını, eləcə də istənilən tədris metoduna uyğun müxtəlif didaktik resurslardan istifadə etmək lazımdır. Bu mərhələdə məşhur Çex alimi Yan Amos Komenskinin müəllimlər üçün “ qızıl qayda” olaraq elan etdiyi “əyanilik” prinsipi yada daşmalıdır. Tədris insan təbiətinə müvafiq olaraq gözlə görə biləcəyi hər hansı bir əşya varsa onu göstərməliyik, iy bilmə qabiliyyəti ilə iyləyə biləksə şagird mütləq onu iylətməliyik, yox əgər toxunaraq hiss edə biləyi varlıqdısa mütləq şagird toxunaraq hiss etməlidir.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Bioloji molekulların 3D ölçülü interaktiv strukturları müxtəlif molekul formullarının, qısa təsviri üçün <http://www.biotopics.co.uk/jsmol/jscontents.html> istifadə edə bilərsiniz. Bu şəkildə bioloji molekulları öyrənmək daha rahat olacaqdır.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Leonova O. N. Elektron daşıyıcılarda təhsil resurslarından istifadə üsulları. Kimya (İD "Birinci sentyabr"), 2005. No 8. S. 13-17
2. Wayan Dasna, Wayan Dasna //Kimya Öyrənməsində Oyun Əsaslı Öyrənmə Tətbiqi// 2022 JURNAL PENDIDIKAN MIPA 23(1):1-12
3. STEM əsaslı dərslərdə innovasiyalar və yeni texnologiyaların tətbiqi metodikası//2019

XÜLASƏ

Elektron tədris resurslarından istifadə etməklə dərslərin keçirilməsi öyrənmə zamanı güclü stimül verir. Belə dərslər vasitəsilə şagirdlərin psixi prosesləri aktivləşir: qavrama, diqqət, yaddaş, təfəkkür; daha aktiv və daha sürətli idraki maraq yaranır. Qədim filosof Heraklius qeyd etdi ki, "gözlər qulaqdan daha dəqiq şahiddir". İnsan 80% -dan çox bütün məlumatları görmə vasitəsilə alır. Ona görə də elektron tədris resurslarından istifadə edilən dərslərin didaktik üstünlükləri onların "mövcudluq effekti" yaratmasıdır. Təhsildə istifadə edilə bilən süni intellekt texnologiyaları son illərdə sürətlə inkişaf edib. Bu, qismən mətn, şəkillər, audio və video kimi real məzmunun istehsalı da daxil olmaqla, geniş spektrli vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olan generativ süni intellektin inkişafı ilə şərtlənir. Süni intellekt alətləri müxtəlif öyrənmə yollarını təmin etmək və müəllimlərə dərslərin planlaşdırılması, qeyd edilməsi və digər tapşırıqların yerinə yetirilməsində kömək etmək potensialına malikdir. Bununla belə, AI-nin təhsildə tətbiqi hələ erkən və eksperimental mərhələdədir. Faydalar və məhdudiyyətlər haqqında qeyri-müəyyənlik var. Bəzi maraqlı tərəflər süni intellektə həddən artıq güvənməyin pedaqoq-tələbə münasibətlərini azalda biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər. Texnologiyadan asılılıq: Süni intellektin artan təsiri ilə təhsil prosesində insan elementini itirmək riski var. Texnologiya və şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə arasında tarazlıq tapmaq vacibdir. Süni intellekt sadəcə bir vasitə deyil, təhsilin yeni ölçüsüdür. Biz unikal imkanların astanasında dayanırıq, lakin, eyni zamanda, mürəkkəb problemlərlə üzləşirik. Tədrisin dəyər və məqsədlərini qoruyaraq süni intellektin təhsilə tətbiqi üçün effektiv strategiyaların hazırlanması vacibdir. Texnologiyanın təhsilə gətirdiyi çoxsaylı faydalara baxmayaraq, onun ali təhsil müəssisələrinə təsiri ilə bağlı narahatlıqlar da var. Onlayn təhsilin artması və təhsil resurslarının internet üzərindən getdikcə daha çox əlçatan olması ilə bir çox ənənəvi universitetlər və kolleclər öz institutlarının gələcəyindən narahatdırlar.

SUMMARY

The role of artificial intelligence in the development of virtual laboratories

Conducting classes using e-learning resources provides a strong stimulus during learning. Through such lessons, mental processes of students are activated: perception, attention, memory, thinking; more active and faster cognitive interest arises. The ancient philosopher Heraclius noted that "eyes are more accurate witnesses than ears." A person receives more than 80% of all information through vision. Therefore, the didactic advantages of classes using electronic educational resources are their "presence effect". Artificial intelligence technologies that can be used in education have developed rapidly in recent years. This is partly due to the development of generative artificial intelligence, which is capable of performing a wide range of tasks, including the production of real content such as text, images, audio and video. Artificial intelligence tools have the potential to enable different ways of learning and help teachers with lesson planning, recording and other tasks. However, the application of AI in education is still at an early and experimental stage. There is uncertainty about benefits and limitations.

Finding a balance between technology and interpersonal interaction is important. Artificial intelligence is not just a tool, but a new dimension of education. We stand on the brink of unique opportunities, but at the same time we face complex challenges. It is important to develop effective strategies for applying artificial intelligence to education while maintaining the values and goals of education. Despite the many benefits technology has brought to education, there are also concerns about its impact on higher education institutions. With the rise of online education and the increasing availability of educational resources over the Internet, many traditional universities and colleges are concerned about the future of their institutions.

РЕЗЮМЕ

Роль искусственного интеллекта в развитии виртуальных лабораторий

Проведение занятий с использованием ресурсов электронного обучения обеспечивает сильный стимул во время обучения. Благодаря таким занятиям активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; активнее и быстрее возникает познавательный интерес. Древний философ Иракий отмечал, что «глаза — более точные свидетели, чем уши». Более 80% всей информации человек получает посредством зрения. Поэтому дидактическим преимуществом занятий с использованием электронных образовательных ресурсов является их «эффект присутствия». Технологии искусственного интеллекта, которые можно использовать в образовании, в

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

последние годы быстро развиваются. Частично это связано с развитием генеративного искусственного интеллекта, который способен выполнять широкий спектр задач, включая производство реального контента, такого как текст, изображения, аудио и видео. Инструменты искусственного интеллекта могут обеспечить различные способы обучения и помочь учителям в планировании уроков, их записи и выполнении других задач. Однако применение ИИ в образовании все еще находится на ранней экспериментальной стадии. Существует неопределенность в отношении преимуществ и ограничений. Некоторые заинтересованные стороны выразили обеспокоенность тем, что чрезмерная зависимость от ИИ может ухудшить отношения между преподавателем и учеником. Зависимость от технологий. С ростом влияния искусственного интеллекта возникает риск потери человеческого элемента в образовательном процессе. Важно найти баланс между технологиями и межличностным взаимодействием. Искусственный интеллект — это не просто инструмент, а новое измерение образования. Мы стоим на пороге уникальных возможностей, но в то же время сталкиваемся со сложными проблемами. Важно разработать эффективные стратегии применения искусственного интеллекта в образовании, сохраняя при этом ценности и цели образования. Несмотря на многочисленные преимущества, которые технологии принесли в образование, существуют также опасения по поводу их влияния на высшие учебные заведения. С развитием онлайн-образования и увеличением доступности образовательных ресурсов через Интернет многие традиционные университеты и колледжи обеспокоены будущим своих учебных заведений.